

PREFERENSI AKTIVITAS SERANGGA TERHADAP BAGIAN TUMBUHAN: STUDI INTERAKSI BIOTIK DI LINGKUNGAN SEMI-ALAMI

Ghina Rahmayani Putri (2310421012), Sherena Amril* (2310421021), Latifa Khairul Nisa (2310422007), Wahyudal Ihsan (2310422014), Nayla Mutiara Adafmi (2310422027), Tiarani Rezwandi (2310423013)
Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

PENDAHULUAN

Interaksi antara tumbuhan dan serangga merupakan fenomena biologis yang sangat beragam dan memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada serangga herbivora yang memakan tumbuhan, tetapi juga mencakup interaksi mutualistik seperti penyerbukan, serta interaksi yang bersifat parasitik atau komensalistik. Keragaman interaksi ini telah mendorong evolusi yang luar biasa pada kedua kelompok organisme, menghasilkan adaptasi morfologi, fisiologi, dan perilaku yang kompleks. Memahami dinamika interaksi ini menjadi penting dalam konteks pertanian, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan ekosistem secara keseluruhan (Proctor, 1996).

Salah satu bentuk interaksi yang paling signifikan adalah herbivori, di mana serangga memakan berbagai bagian tumbuhan seperti daun, batang, akar, bunga, dan biji. Serangan herbivora dapat memberikan tekanan seleksi yang kuat pada tumbuhan, mendorong perkembangan mekanisme pertahanan fisik (misalnya duri, trikoma) maupun kimiawi (misalnya senyawa metabolit sekunder). Sebaliknya, serangga herbivora juga mengembangkan adaptasi khusus untuk mengatasi pertahanan tumbuhan, seperti mekanisme detoksifikasi senyawa kimia atau modifikasi alat mulut untuk memakan jaringan tumbuhan yang keras. Di sisi lain, interaksi mutualistik yang paling terkenal antara tumbuhan dan serangga adalah penyerbukan. Banyak tumbuhan berbunga (angiospermae) bergantung pada serangga, seperti lebah, kupu-kupu, dan lalat, untuk mentransfer serbuk sari antar bunga, yang penting untuk reproduksi seksual mereka. Sebagai imbalannya, serangga penyerbuk mendapatkan nektar atau serbuk sari sebagai sumber makanan. Interaksi ini telah menghasilkan koevolusi yang menakjubkan, di mana bentuk dan warna bunga seringkali sangat spesifik untuk menarik penyerbuk tertentu (Fraenkel, 1959).

Selain herbivori dan penyerbukan, terdapat pula berbagai bentuk interaksi lain yang melibatkan tumbuhan dan serangga. Beberapa serangga berperan sebagai predator atau parasitoid bagi serangga herbivora, sehingga secara tidak langsung memberikan manfaat bagi tumbuhan. Sementara itu, beberapa serangga mungkin hanya menggunakan tumbuhan sebagai tempat berlindung atau meletakkan telur tanpa memberikan dampak signifikan pada tumbuhan itu sendiri. Mempelajari seluruh spektrum interaksi ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran serangga dalam ekosistem tumbuhan (Ehrlich & Raven, 1964).

Kompleksitas interaksi tumbuhan dan serangga juga tercermin dalam mekanisme pertahanan tumbuhan yang tidak hanya bersifat langsung, seperti produksi senyawa toksik atau struktur fisik yang menghalangi makan, tetapi juga bersifat tidak langsung. Pertahanan tidak langsung melibatkan pelepasan senyawa volatil yang menarik musuh alami herbivora, seperti predator atau parasitoid. Sebagai contoh, beberapa tumbuhan yang diserang oleh ulat akan mengeluarkan senyawa kimia yang menarik tawon parasitoid yang kemudian akan memarasit telur atau larva ulat tersebut. Mekanisme ini menunjukkan betapa rumit dan terintegrasinya jaringan interaksi dalam ekosistem (Price *et al.*, 1980).

METODOLOGI

Alat dan Bahan

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Mei 2025, di Laboratorium Pendidikan 4 dan sekitar Laboratorium Biota, Universitas Andalas. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan data ini yaitu *stopwatch*, kamera hp, alat tulis, lup, pinset, aplikasi lux meter, *google weather*, dan buku panduan identifikasi serangga. *Stopwatch* digunakan untuk menghitung waktu yang digunakan disetiap pengamatan, kamera hp digunakan untuk dokumentasi, alat tulis digunakan untuk mencatat hasil dari pengamatan, buku panduan digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi serangga yang tidak diketahui, lup digunakan untuk melihat lebih jelas serangga serta *google weather* digunakan untuk mengukur suhu.

Cara Kerja

Adapun cara kerja dalam praktikum ini, yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan selanjutnya lakukan estimasi tipe habitat di lokasi pengamatan dengan menentukan tipe vegetasi, bentuk pengaruh *anthropogenic*, perubahan lingkungan yang telah terjadi, dan lain sebagainya. Isikan data ke dalam data sheet sebelum memulai pengamatan, amati dan catat faktor cuaca seperti (cahaya matahari, angin, awan) setiap 30 menit sekali dicari tumbuhan semak berkayu atau pohon muda dengan ketinggian maksimal 1.5 meter dan identifikasi jenisnya. Amati tumbuhan tersebut dengan semua anggota kelompok berdiri

mengelilingi tumbuhan yang diamati, catat dalam waktu 90 menit apa saja serangga yang ada, pada bagian apa serangga tersebut beraktifitas, durasi dari setiap aktifitas, dan catat masing-masingnya. Kemudian lakukan analisa mengenai apa saja aktifitas yang dilakukan serangga pada tumbuhan, persentase waktu dari setiap aktifitas, bagian tumbuhan yang menjadi tempat aktif serangga, persentase aktif serangga di masing-masing bagian tumbuhan, serta alasan dari fenomena yang termati tersebut. Data tersebut disajikan dalam bentuk diagram/grafik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambar 1. Hasil Pengamatan Berdasarkan Waktu Aktivitas Serangga

Gambar 2. Hasil Pengamatan Berdasarkan Bagian Tumbuhan Tempat Beraktivitas

Gambar 3. Hasil Pengamatan Berdasarkan Waktu Aktivitas Serangga 4C

Gambar 4. Hasil Pengamatan Berdasarkan Bagian Tumbuhan Tempat Beraktivitas 4C

Gambar 4. Hasil Pengamatan Berdasarkan Waktu Aktivitas Serangga 1C

Gambar 6. Hasil Pengamatan Berdasarkan Bagian Tumbuhan Tempat Beraktivitas 1C

Gambar 4. Hasil Pengamatan Berdasarkan Waktu Aktivitas Serangga 3C

Gambar 8. Hasil Pengamatan Berdasarkan Bagian Tumbuhan Tempat Beraktivitas 3C

Berdasarkan pengamatan hubungan tumbuhan-serangga yang telah dilakukan, dapat dilihat pada **Gambar 1**. didapatkan total 9 spesies serangga yang teramati, yaitu *Lilioceris lili*, *Brachymeria podagrica*, *Dolichoderus thoracicus*, *Camponotus sp.*, *Aphis gossypii*, *Eriophora pustulosa*, *Callosobruchus chinensis*, *Epilachna sp.*, dan *Oxyopes salticus*. Dimana dalam pengamatan yang dilakukan selama 90 menit, total waktu aktivitas serangga dari yang paling tinggi yaitu *Lilioceris lili* selama 90 menit. Lalu *Oxyopes salticus* selama 88 menit. *Epilachna sp.* selama 85 menit. *Callosobruchus chinensis* selama 81 menit. *Eriophora pustulosa* selama 78 menit. *Aphis gossypii* selama 25 menit. *Dolichoderus thoracicus* selama 24 menit. *Camponotus sp.* selama 13 menit. Terakhir spesies dengan waktu aktivitas paling sedikit adalah *Brachymeria podagrica* selama 2 menit. Kemudian bagian tumbuhan yang paling banyak dijadikan tempat aktivitas serangga dapat dilihat pada **Gambar 2**. yaitu aktivitas yang terbanyak ada pada *leaf* (daun) dengan total spesies 20 ekor, lalu *twig* (ranting) dengan spesies berjumlah 15 ekor, dan yang paling sedikit yaitu pada *bark* (kulit batang) dengan total spesies berjumlah 3 ekor. Pada **Gambar 3**. sampai **Gambar 8**. menunjukkan hasil pengamatan dari kelompok lain. Setiap kelompok mengamati tumbuhan yang berbeda-beda, sehingga serangga yang teramati juga berbeda. Bentuk interaksi juga berbeda-beda sesuai pengamatan kelompok masing-masing. Dapat dilihat dari gambar diatas, bagian tumbuhan yang paling banyak dijadikan tempat aktivitas bagi serangga yaitu daun dan bunga.

Pembahasan

Hubungan antara serangga dan tumbuhan merupakan interaksi timbal balik yang dapat bersifat mutualisme maupun parasitisme. Pada hubungan mutualisme, baik serangga maupun tumbuhan sama-sama memperoleh keuntungan, sedangkan dalam hubungan parasitik, tumbuhan sering kali dirugikan karena berperan sebagai sumber makanan bagi serangga. Hampir 50% dari serangga merupakan pemakan tumbuhan atau herbivora (Rosniar *et al.*, 2019). Serangga memiliki berbagai peran penting dalam ekosistem, antara lain sebagai pengurai, parasitoid, dan penyerbuk. Serangga penyerbuk membantu tumbuhan dalam proses penyerbukan, yang digolongkan sebagai layanan jasa ekosistem pendukung dan bersifat gratis. Layanan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kuantitas buah atau hasil tumbuhan (Hasan *et al.*, 2017). Oleh karena itu, penurunan keanekaragaman serangga dapat berdampak langsung pada menurunnya efektivitas jasa penyerbukan dalam suatu ekosistem (Herlinda *et al.*, 2021).

Berdasarkan hasil pengamatan pada masing-masing kelompok, diketahui bahwa daun merupakan bagian tumbuhan yang paling sering menjadi tempat aktivitas serangga. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Schoonhoven *et al.* (2005) yang menyatakan bahwa daun merupakan bagian utama dari tumbuhan yang menyediakan nutrisi langsung bagi banyak serangga herbivora, seperti kutu daun, ulat, dan kumbang daun. Selain itu, permukaan daun yang luas memudahkan serangga untuk bergerak dan mencari makan. Interaksi serangga dengan daun tidak hanya terbatas pada mencari makan, tetapi juga mencakup aktivitas lain seperti pertahanan wilayah atau pembuatan sarang, sebagaimana dijelaskan oleh Holldobler & Wilson (1990) dalam studi mereka tentang perilaku sosial semut.

Faktor-faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, dan angin turut memengaruhi aktivitas serangga. Dalam penelitian ini, intensitas cahaya berkisar antara 14,2–14,9 Lux, suhu mencapai 27°C, dan kondisi berangin tercatat sebagai faktor pendukung aktivitas serangga. Cahaya berpengaruh terhadap proses fotosintesis tumbuhan, yang berujung pada produksi nektar dan serbuk sari sebagai sumber makanan bagi serangga. Suhu yang hangat meningkatkan metabolisme serangga dan

mempercepat aktivitas seperti makan, polinasi, serta pergerakan, seperti yang terlihat pada spesies *Orthetrum sabina* yang teramati sedang makan. Angin turut membantu penyebaran feromon atau bau bunga, menarik serangga seperti *Cetonia aurata* dan *Polyrhachis dives*. Namun, angin kencang dapat menghambat pergerakan serangga kecil dan menurunkan efisiensi penyerbukan. Dengan demikian, kondisi abiotik menciptakan mikroklimat yang bisa mendukung maupun membatasi interaksi antara tumbuhan dan serangga, tergantung pada adaptasi masing-masing spesies (Heinrich, 1993; Willmer *et al.*, 2004).

Selain itu, gangguan antropogenik seperti lalu lintas dan aktivitas manusia juga berpengaruh terhadap perilaku serangga. Dalam kondisi suhu 27°C dan intensitas cahaya 14,2–14,9 Lux, serangga tetap menunjukkan aktivitas yang tinggi, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki toleransi ekologis terhadap gangguan ringan. Hal ini mendukung temuan bahwa banyak serangga padang rumput mampu beradaptasi terhadap tekanan antropogenik ringan. Serangga menemukan habitat inangnya dengan merespons berbagai rangsangan lingkungan seperti cahaya, angin, gravitasi, suhu, dan kelembaban. Setelah sampai di habitat tersebut, mereka menggunakan stimulus tambahan untuk memastikan kecocokan tanaman sebagai inang (Zhu *et al.*, 2021).

Daya tarik tanaman bagi serangga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti warna, ukuran, dan bentuk tanaman. Proses pengenalan inang melibatkan deteksi zat kimia (kemokimia) oleh bagian tubuh serangga seperti antena, tarsus, dan alat mulut. Setelah menemukan tanaman yang potensial, serangga biasanya mencicipi bagian tanaman—misalnya seperti yang dilakukan belalang—untuk memastikan kecocokannya. Karakteristik fisik tanaman, seperti kondisi daun, kekerasan permukaan, lapisan lilin, dan keberadaan bulu daun (*pubescence*), turut memengaruhi penerimaan inang. Tahap akhir adalah penilaian kecukupan nutrisi dan ketiadaan zat beracun. Bila tanaman memenuhi syarat tersebut, serangga akan melanjutkan proses makan. Dengan demikian, tanaman menyediakan berbagai stimulus fisik dan kimia yang penting dalam interaksi mereka dengan serangga (Rahmi, 2009).

Hasil temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa interaksi serangga-tumbuhan dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik, termasuk ketersediaan sumber daya dan kondisi habitat (Price *et al.*, 2011). Keberagaman aktivitas serangga seperti makan dan bergerak mencerminkan peran multifungsi mereka dalam ekosistem, baik sebagai polinator, predator, maupun dekomposer (Gullan & Cranston, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil praktikum menunjukkan bahwa relasi antara serangga dan tumbuhan bersifat dinamis dan saling mendukung, dengan dampak signifikan terhadap sebaran organisme, keragaman spesies, dan kestabilan ekosistem. Serangga memilih tumbuhan berdasarkan rangsangan dari lingkungan serta karakter tumbuhan itu sendiri, seperti bentuk fisik dan zat kimia yang dikandungnya. Sebaliknya, tumbuhan menyesuaikan diri dengan menciptakan cara-cara tertentu untuk menarik atau menghindari kunjungan serangga. Aktivitas serangga yang tinggi di bagian daun serta keterlibatan semut dan penyerbuk menunjukkan peran penting tumbuhan sebagai penyedia habitat dan sumber energi, sedangkan serangga membantu dalam berbagai proses ekologis penting.

Daftar pustaka

- Ehrlich, P. R., & Raven, P. H. 1964. *Butterflies and plants: A study in coevolution*. *Evolution*, 18(4), 586-608. Hasan., Ainnadya, P., Atmowidi, T., & Kahono, S. 2017. Keanekaragaman, Perilaku Kunjungan, dan Efektivitas Serangga Penyerbuk pada Tanaman Mentimun (*Cucumis sativus* Linn). *Jurnal Etimologi Indonesia*. 1(14): 1-9.
- Herlinda, S., Pujiastuti, Y., Irsan, C., Riyanto., Arsi., Anggraini, E., Karenina, T., Budiarti, L., Rizkie, L., & Octavia, D. M. 2021. *Pengantar Ekologi Serangga*. Unsri Press.
- Holldobler, B., & Wilson, E. O. (1990). *The Ants*. Harvard University Press.
- Price, P. W., Bouton, C. E., Gross, P., McPheron, B. A., Thompson, J. N., & Weis, A. E. (1980). Interactions among three trophic levels: Influence of plants on interactions between insect herbivores and natural enemies. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 11(1), 41-65.
- Proctor, M., Yeo, P., & Lack, A. 1996. *The natural history of pollination*. Timber Press.
- Rahmi, Y. 2009. *Hubungan Serangga dan Tanaman Inang*. Yogyakarta.
- Rosniar, N., Perdana, I., & Hamama, S. F. 2019. Klasifikasi Jenis Serangga dan Peranannya pada Tanaman Kopi di Kampung Kenawat – Bener Meriah. *Semdi Unaya*. 264-272.

- Schoonhoven, L. M., van Loon, J. J. A., & Dicke, M. (2005). *Insect-Plant Biology* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Zhu, H., et al. (2021). Effects of anthropogenic disturbance on insect biodiversity: A meta-analysis. *Ecological Indicators*, 129, 107912.

LAMPIRAN

Tabel 1. Hasil Pengamatan Hubungan Tumbuhan dan Serangga

No.	Insect ID	Plant Part						Duration		Remark
		Bark	Twig	Leaf	Flower	Fruit	Other	Min	Sec	
1.	<i>Lilioceris lili</i>			✓				2	10	Bolak-Balik
2.	<i>Brachymeria podagrica</i>		✓ (5)	✓ (8)				2	10	Hinggap daun
3.	<i>Dolichoderus thoracicus</i>		✓ (6)	✓ (6)				24	43	Bergerak aktif
4.	<i>Camponotus sp.</i>	✓ (2)	✓ (4)					13	45	Bolak-Balik
5.	<i>Aphis gossypii</i>			✓				25	43	Hinggap didaun
6.	<i>Eriophora pustulosa</i>			✓				78	21	Membuat sarang
7.	<i>Callosobruchus chinensis</i>			✓				81	42	Hinggap didaun
8.	<i>Epilaghna sp.</i>			✓				85	50	Hinggap didaun
9.	<i>Lilioceris lili</i>	✓						89	10	Bolak-Balik
10.	<i>Oxyopes salticus</i>			✓				88	30	Membuat sarang

Intensitas Cahaya: 1. Awal: 12,6 cd

2. 30 menit: 12,9 cd

3. 60 menit: 13,3 cd

4. 90 menit: 11,6 cd

Angin: Sepoi-Sepoi

Cuaca: Cerah

Tabel 2. Hasil Pengamatan Kelompok 4C

No.	Insect ID	Plant Part						Duration		Remark
		Bark	Twig	Leaf	Flower	Fruit	Other	Min	Sec	
1.	Semut Hitam (1)		✓					20	40	Bolak-Balik
2.	Laba-Laba (1)		✓					90	00	Berpindah daun
3.	Semut Merah (1)		✓					90	00	Bolak-Balik
4.	Lalat (1)			✓				32	35	Diam ditempat
5.	Lalat (2)			✓				50	30	Diam ditempat
6.	Semut Merah (3)		✓					90	00	Bolak-Balik
7.	Semut Merah (4)		✓					90	00	Bolak-Balik
8.	Lalat (3)			✓				60	43	Diam ditempat
9.	Larva Ngengat (1)	✓						90	00	Menggantung dikulit pohon
10.	Laba-Laba (2)			✓				90	00	Berpindah daun
11.	Capung			✓				01	05	Hinggap didaun
12.	Kupu-Kupu			✓				01	15	Hinggap didaun
13.	Cicadellidae			✓				17	02	Berdiam ditempat
14.	Semut Merah (5)		✓					90	00	Bolak-Balik
15.	Siput			✓				90	00	Berdiam ditempat
16.	Kutu Daun			✓				02	50	Hinggap didaun

Intensitas Cahaya: 11,23 cd

Angin: Angin tidak tetap

Cuaca: Terik

Tabel 3. Hasil Pengamatan Kelompok 1C

No.	Insect ID	Plant Part						Duration		Remark
		Bark	Twig	Leaf	Flower	Fruit	Other	Min	Sec	
1.	Ephilacna sp.			✓ (2)				58	00	
2.	Vespa sp.			✓				10	00	
3.	Drosophila sp.			✓				05	00	
4.	Polyrachis dives			✓				39	00	
5.	Stomorhina lunata			✓				03	00	
6.	Sphecodes albilabris			✓				60	00	
7.	Hatio morpha			✓				15	00	
8.	Paratrechina longicornis			✓ (3)				60	00	
9.	Phintella vittata			✓				90	00	
10.	Cosmopepla lintneriana			✓				03	00	
11.	Oxiopes aspirasi	✓						06	00	
12.	Phintella sp.			✓				90	00	
13.	Cosmopasis thallasina			✓				70	00	
14.	Bradybaena similaris			✓				90	00	
15.	Tapinoma melanocephalum			✓ (20)				90	00	
16.	Verania discolor			✓				60	00	

Intensitas Cahaya: 1. Awal: 10,67 cd

2. 30 menit: 16,67 cd

3. 60 menit: 21,57 cd

4. 90 menit: 17,78 cd

Angin: Berangin

Cuaca: Cerah

Tabel 4. Hasil Pengamatan Kelompok 3C

No.	Insect ID	Plant Part						Duration		Remark
		Bark	Twig	Leaf	Flower	Fruit	Other	Min	Sec	
1.	<i>Lasius niger</i>	✓ (20)	✓ (5)	✓ (15)	✓ (7)			90	00	
2.	Kumbang		✓		✓ (2)			17	50	
3.	<i>Salticus scenicus</i>			✓ (2)				10	20	
4.	<i>Halmus chalybeus</i>			✓				05	35	
5.	<i>Cosmophasis sp.</i>			✓				02	00	
6.	<i>Planococcus citri</i>			✓ (2)				90	00	
7.	<i>Blissus leucopterus</i>		✓	✓				01	00	
8.	<i>Thomisus onutus</i>	✓						01	30	

Intensitas Cahaya: 1. Awal: 12,3 cd

2. 30 menit: 12,7 cd

3. 60 menit: 13 cd

4. 90 menit: 12,4 cd

Angin: Sepoi-Sepoi

Cuaca: Cerah

Gambar 1. Pengamatan *Epilaghna sp.* pada daun

Gambar 2. Pengamatan *Camponotus sp.* pada daun

Gambar 3. Pengamatan *Callosobruchus chinensis* pada daun

Gambar 4. Pengamatan *Lilioceris lili* pada daun

Gambar 5. Pengamatan *Oxyopes salticus* pada tangkai daun

Gambar 6. Pengamatan *Brachymeria podagrica* pada daun